

Mercado Livre

O **Mercado Livre** é uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina, onde usuários podem comprar e vender uma ampla variedade de produtos, que vão desde eletrônicos, roupas e acessórios até itens para casa e jardinagem. O site oferece um sistema de pagamento seguro, o Mercado Pago, e serviços de envio com o Mercado Envios, facilitando a logística e entrega de produtos. Além disso, o Mercado Livre possui uma interface amigável, avaliações de vendedores, ofertas e promoções especiais, e é conhecido pela vasta quantidade de produtos disponíveis tanto de vendedores individuais quanto de grandes empresas.

Segue uma lista das principais funcionalidades do Mercado Livre, que serão consideradas durante este exercício:

- **Compra e Venda de Produtos:** Usuários podem comprar e vender uma variedade enorme de produtos, desde itens novos até usados.
- **Sistema de Busca e Filtros:** Permite que os usuários procurem produtos específicos, utilizando filtros como preço, localização, condição (novo/usado), e mais.
- **Mercado Pago:** Plataforma de pagamento integrada que oferece diversas opções de pagamento, como cartão de crédito, boleto, transferência bancária, e saldo em conta.
- **Mercado Envios:** Serviço de logística e entrega que permite o rastreamento de pedidos, cálculo automático de frete e entrega em todo o país, com diferentes opções de envio.
- **Histórico de Compras e Vendas:** Os usuários podem acompanhar o histórico de suas compras e vendas, gerenciando transações passadas e atuais.
- **Carrinho de Compras:** Funcionalidade que permite adicionar vários itens de diferentes vendedores e comprá-los em um único pedido.
- **Ofertas e Promoções:** Página dedicada a promoções e ofertas relâmpago, com descontos e frete grátis em determinados produtos.

Considere que o site foi desenvolvido usando os seguintes Micro Frontends:

- `mfe-users`: Inclui telas que mostram os dados do usuário cadastrado, como seus dados pessoais, dados da sua conta, lista de endereços, lista de cartões etc.
- `mfe-security`: Possui telas relacionadas a segurança dos dados e da conta do usuário, como login, políticas de privacidade, verificação em duas etapas, cadastro etc.

- `mfe-store`: Possui telas relacionadas às lojas e aos produtos vendidos por elas, como: detalhes de produto, histórico de busca, venda de produto, cadastro de loja:
- `mfe-purchase`: Possui a implementação de todas as telas relacionadas a compras, entregas e pagamentos do Mercado Livre, incluindo Carrinho, Confirmação de pagamento, Pedido realizado, Histórico de compras, rastreo de entrega, cálculo de frete com diferentes parceiros, dentre outras.
- `mfe-search`: Possui a implementação da tela de buscas e é usada por todos os MFEs que querem exibir uma lista de produtos, seja para mostrar ofertas (`mfe-store`), listar produtos de uma loja.
- `mfe-home`: Possui a implementação da tela principal do Mercado Livre, que conta com diversos fragmentos que levam a diferentes MFEs.

Segue abaixo algumas telas e fragmentos implementados em cada MFE. Note que não estão listadas todas as telas de cada um, apenas algumas para exemplificação.

mfe-users

- Meu Perfil

- **Dados Pessoais**

The screenshot shows the Mercado Livre user profile page. The top navigation bar is yellow and contains the Mercado Livre logo, a search bar, and promotional banners for 'PREÇO ESPECIAL' and 'Assine (mell) Total com 50% off por 2 meses'. Below the navigation bar, there is a sidebar menu on the left with options like 'Minha conta', 'Compras', 'Vendas', 'Empréstimos', 'Seguros', 'Assinaturas', 'Bio livre', 'Faturamento', 'Meu perfil', and 'Configurações'. The main content area is titled 'Dados pessoais' and shows three sections: 'Identidade validada' (verified), 'Nome completo' (Nabson Paiva Souza da Silva) and 'CPF' (redacted), and 'Nome de preferência' (Nabson Paiva). Each section has an 'Alterar' (change) link. The 'Endereço particular' (particular address) is also redacted with an 'Alterar' link.

mfe-security

- **Login**

The screenshot shows the Mercado Livre login page. The top navigation bar is yellow with the Mercado Livre logo. The main content area has a heading 'Digite seu e-mail ou telefone para iniciar sessão' (Enter your email or phone to start session). Below the heading is a form with an input field for 'E-mail ou telefone', a blue 'Continuar' button, and a link for 'Criar conta' (Create account). Below the form is a horizontal line with 'ou' (or) in the center, and a button with the Google logo and the text 'Fazer login com o Google' (Log in with Google). At the bottom of the form area, there is a link 'Tenho um problema de segurança' (I have a security problem) and a link 'Preciso de ajuda com outros temas' (I need help with other topics). The footer contains copyright information and links for 'Protegido por reCAPTCHA', 'Privacidade', and 'Condições'.

- Verificação em duas etapas

mfe-store

- Venda de produto

- Histórico de busca

- Detalhes de produto

- Fragmento que mostra produtos que interessam o usuário na tela do carrinho, implementada no mfe-purchase:

Produtos que te interessaram

<p>R\$ 16⁷⁶ 12x R\$ 1,65 FULL Album De Fotos 10x15 Liso Preto Azul Verde Rosa Azul...</p>				
---	---	--	---	--

mfe-purchase

- Compras:

The screenshot shows the 'Compras' (Orders) section of the Mercado Livre website. At the top, there's a search bar and navigation links. The main content area is titled 'Compras' and shows a list of orders. The first order is from 'ALX PRESENTES' for 'Caixa Vela Eletrônica Decorativa Led 100 Vela Amarela Linda', delivered on 11 de novembro de 2023. The second order is for 'Headset Over-ear Gamer Sem Fio Hyperx Cloud Flight Hx-hxsf', delivered on 11 de julho de 2023. Each order card includes a 'Ver compra' button and a 'Comprar novamente' button. There are also icons for 'Opinar' and 'Enviar mensagem'.

- Carrinho

mercado livre 25 anos

Buscar produtos, marcas e muito mais...

PREÇO ESPECIAL Assine (mei+) Total com 50% off por 2 meses

Enviar para Nabson Avenida Cosme Ferr... Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

Produtos FULL

Areia Colorida Cerimônia Areias Casamento 400g - 1... R\$ 36

Cor: Preto

Excluir Salvar Alterar Comprar agora +10 disponíveis

Areia Colorida Cerimônia Areias Casamento 400g - 1... Cor: Branco

Escolha os detalhes deste produto.

Excluir Escolher detalhes

Frete R\$ 56²⁰ R\$ 47⁹⁹

Adicione mais produtos do Full para economizar no frete. [Ver mais produtos Full](#)

Produtos salvos [Ver produtos](#)

Resumo da compra

Produtos (2) R\$ 36

Frete R\$ 47⁹⁹

Inserir código do cupom

Total R\$ 83⁶⁹

Continuar a compra

mfe-search

- Tela de busca

mercado livre 25 anos

Buscar produtos, marcas e muito mais...

PREÇO ESPECIAL Assine (mei+) Total com 50% off por 2 meses

Enviar para Nabson Avenida Cosme Ferr... Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

NP Nabson ▾ Compras Favoritos ▾

Ofertas do dia

Aproveite esses preços agora mesmo! Novas ofertas todos os dias.

Todas as ofertas Ofertas relâmpago Outlet Esquenta BF Esportes Menos de R\$100

Todas 10.000 produtos

FULL economiza frete Em carrinhos de compras

Tipo de promoção Oferta do dia (60) Oferta relâmpago (47)

Categorias Acessórios para Veículos (1794) Agro (290) Alimentos e Bebidas (132) Animais (130) Antiquidades e Coleções (14) Arte, Papelaria e Armário (145) Bebês (249)

Kit Com 2 Camisas Polo Básicas Masculinas Hering Por Hering R\$ 114⁹⁹ 23% OFF em 3x R\$ 38,33 sem juros [Cupom 15% OFF](#)

Samsung Galaxy A15 Dual Sim 5g 256gb Azul-escuro 8gb Ram Por Vikings R\$ 1.025 44% OFF no Pix ou R\$ 1.139 em 10x R\$ 113,90 sem juros [Chegará grátis amanhã](#)

MAIS VENDIDO Kit Com 5 Camisetas Masculinas Básicas Hering Por Hering R\$ 114⁹⁹ 52% OFF em 3x R\$ 38,33 sem juros

mercado livre 25 anos

Buscar produtos, marcas e muito mais...

PREÇO ESPECIAL Assine (mei+) Total com 50% off por 2 meses

Enviar para Nabson Avenida Cosme Ferr... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato NP Nabson Compras Favoritos

Ofertas do dia
Aproveite esses preços agora mesmo! Novas ofertas todos os dias.

Todas as ofertas Ofertas relâmpago Outlet Esquenta BF Esportes Menos de R\$100

Todas
5.247 produtos

FULL economiza frete
Em carrinhos de compras

Tipo de promoção
Oferta do dia (1)

Categorias
Acessórios para Veículos (624)
Agro (12)
Alimentos e Bebidas (84)
Animais (165)
Antiquidades e Coleções (12)
Arte, Papelaria e Armarinho (175)
Bebês (145)
Beleza e Cuidado Pessoal (273)

Pisca Pisca Fio De Fada 200 Led Painel Solar Luzes Natal 20m
R\$ 57 69% OFF
em 12x R\$ 5,61
Chegará amanhã

Cabo Elétrico Flexível Cordeiro Fio 16mm 750v Rolo Com 100m Por Cordeiro
R\$ 1.123 22% OFF
em 12x R\$ 108,49
Chegará grátis amanhã

MAIS VENDIDO
Biquíni Conjunto Trikini 3 Peças Asa Delta Saia Top Com Bojo
R\$ 52 34% OFF
em 3x R\$ 17,33 sem juros
5% OFF Cartão Mercado Pago Visa

mfe-home

- Tela principal:

mercado livre 25 anos

Buscar produtos, marcas e muito mais...

PREÇO ESPECIAL Assine (mei+) Total com 50% off por 2 meses

Enviar para Nabson Avenida Cosme Ferr... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato NP Nabson Compras Favoritos

BLACK FRIDAY SELEÇÃO DE MAKE & SKIN
ATIVE OS CUPONS ATÉ 60% OFF
Válido até 02/12/2024. Ver mais em Seleção de Make & Skin.

Visto recentemente
Kit Fantasia Malévola Adulto Capa Tiara...
R\$ 134
Frete grátis FULL

Compre seu carrinho
Areia Colorida Cerimônia Areias...
R\$ 18
Ir para o carrinho

Compre seu favorito
Mastro De Vôlei/beach Tennis C/ Cremalheira ...
R\$ 1.349

Meios de pagamento
Pague suas compras com rapidez e segurança.
Mostrar meios

Menos de R\$100
Confira produtos com preços baixos.
Mostrar produtos

Mais vendidos
Explore os produtos que são tendência.
Ir para Mais vendidos

Inspirado no último visto

R\$ 78⁹⁹ em 12x R\$ 7,78	R\$ 59⁹⁹ R\$ 29⁹⁹ 50% OFF em 12x R\$ 2,95	R\$ 69⁹⁹ em 12x R\$ 6,89	R\$ 58⁹⁹ R\$ 55¹⁰ 4% OFF em 12x R\$ 5,42	R\$ 68⁹⁹ R\$ 65⁴⁵ 5% OFF em 12x R\$ 6,44 ⚡ FULL	R\$ 49⁹⁹ R\$ 29⁹⁹ 40% OFF em 12x R\$ 2,95 ⚡ FULL

mel+ Assine a partir de R\$ 9⁹⁰/mês Assinar o Meli+

Economize em frete, compras e pagamentos, e faça seu dinheiro render

Seu dinheiro rende 105% do CDI no Mercado Pago			
--	---	--	--

Agora você pode assistir séries e filmes

GRÁTIS

Acesse o Mercado Play

| Homem-Aranha: De volta ao lar

Relacionado com as visitas em Câmeras e Acessórios

R\$ 101⁹⁹ R\$ 87¹¹ 13% OFF em 12x R\$ 8,58	R\$ 47⁸⁴ em 12x R\$ 4,70	R\$ 189 em 12x R\$ 18,61	R\$ 52⁵¹ em 12x R\$ 5,17	R\$ 78⁹⁹ em 12x R\$ 7,78	R\$ 36⁰⁸ em 12x R\$ 3,54